

MAXMUD QOSHG‘ARIYNING LINGVISTIK QARASHLARI

Abrorxuja Umarov Vaxobovich

Namangan shahri NamMQI akademik litseyi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk tilshunos olim Maxmud Qoshg‘ariyning lingvistik qarashlari, qiyosiy tilshunoslikka qo‘shgan hissasi, turkiy qabilalar tilidagi fonetik, fonologik, morfologik, leksikologik qarashlari haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: tarixiy tilshunoslik, fe‘l zamonlari, fonetika, morfologiya, ma‘no ko‘chishi, fonema

Аннотация: В данной статье раскрыты лингвистические взгляды и вклад учёного-лингвиста Махмуда Кошгари в развитие сопоставительной лингвистики

Ключевые слова: историческая лингвистика, времена глагола, фонетика, морфология, перенос значения, фонема.

Annotation: Great linguist Makhmud Koshgariy’s linguistic views, his contributions to comparative linguistics and his phonetic, phonological, morphological, lexicological views were stated in this article

Key words: historical linguistics, verb tenses, phonetics, morphology, the transfer of meaning, phoneme.

Tilshunoslik tarixida Maxmud Qoshg‘ariy salmoqli o‘rin egallaydi. U tilshunoslikning juda ko‘p sohalari bo‘yicha qalam tebratdi. Qiyosiy – tarixiy tilshunoslikning otasi, fonetist, fonolog, leksikolog, leksikograf, lingvograf, turkiy tillar sarf va nahv ilmining asoschisi sanaladi.

1914 – yilda Turkiyaning Diyorbakr shahrida istiqomat qiluvchi Ali Amiriy tomonidan tasodif tufayli Maxmud Qoshg‘ariyning “Devon” i topilmaguncha ilmiy jamoatchilik bu noyob durdonadan bebahra qoldi. Bu asarning topilishi lingvistika tarixida bir mo‘jiza ediki, asar tilshunoslikning juda ko‘plab sohalarini qamrab olgan qomusiy asar hisoblanadi.

Bu voqea haqida Ali Amiriy shunday hikoya qiladi: “Kitob oldim, uyga keldim, yemak-ichmakni unutdim. Bu kitobga haqiqiy qiymat berilmak lozim bo‘lsa, jahonning xazinalari kifoya qilmas”.

Maxmud Qoshg‘ariy fonetika sohasida maxsus asar yozmagan bo‘lsa ham “Devon”da fonetika bo‘yicha juda ko‘p materiallar bor.

U, avvalo, hozirgi tilshunoslikda fonema atamasi bilan yuritiluvchi fonologik birlikni yaxshi farqlagan, eng kichik fonetik birlikni soʻz tarkibida kelib maʼno farqlash vazifasiga katta eʼtibor beradi. Tovush tiplarini belgilashda tovushlarning maʼno farqlash vazifasini asosiy mezon qilib oldi va shu mezon asosida turkiy tillarning fonemalar miqdorini belgilaydi. Fonemalarning yozuvda ifodalanish darajasi, fonema bilan harf munosabati, ularning oʻrtasida doimo mutanosiblik boʻlavermasligi haqida fikr yuritadi. Bundan tashqari fonemalarning nutq jaroyonida turli xil variantlarga ega boʻlishi, har xil fonetik hodisalar haqida ham maʼlumot beradi.

Mashhur sharqshunos P.K. Juze Maxmud Qoshgʻariy haqida yozadi: “Dadil aytish mumkinki, yaqindagina (XIX asr oxirlarida) Rossiyada va Sharqda oʻrganilgan turkiy tillar fonetikasi va etimologiyasining asosiy qonunlari XI asrdayoq Maxmud tomonidan aniqlangan va tekshirishlari shu qadar keng chuqurki, hatto bunday asar XIX asrda yozilganda ham, unga shon-sharaf boʻlardi. Maxmud Qoshgʻariyning “Devon” i singari asar fan olamida keyingi asrlarda ham yaratilgan emas. Uning asari bamisoli “Turkiy qomusdir”.

Maxmud Qoshgʻariy leksikologiyaning obyekt boʻlgan maʼnoning koʻchishi, maʼnoning torayishi va kengayishi, zid maʼnoli soʻzlar, shakldosh soʻzlar, maʼnodosh soʻzlar, bir soʻzni zid maʼnoda qoʻllash kabi masalalar boʻyicha maʼlumot beradi. Shuning uchun ham bunday soʻzlarni alohida maqola tarzida beradi va izohlaydi. Masalan: oʻt 1. oʻsimlik: oʻt undi; hayvon yeydigan xashak: atqa oʻt bergil; 2. dori – daʼvo: oʻt ichdim: dori ichdim; 3. ogʻu, zaxar: bek anga oʻt berdi: bek unga zaxar berdi. Shuningdek maʼnoni torayishi haqida fikr yuritar ekan, caban soʻzi ilgari qoʻsh va omochlarning hammasi maʼnosida qoʻllangan boʻlsa, soʻng faqat omochga xoslanganini koʻrsatadi.

Maxmud Qoshgʻariy leksikografiya sohasida dunyo tilshunosligida yuksak choʻqqiga koʻtarildi. U XI asrdayoq bebaho turkiy soʻzlarning izohli lugʻatini tuzdi. Arab tilshunosligida shuhrat qozongan, leksikografiya sohasiga oid Halil al Farohiddin ibn Ahmadning “Kitob ul-ayn”, Sibavayxiyning “Al kitob” asarlaridagi lugʻat tuzish prinsiplariga tanqidiy nuqtai nazardan yondashib oʻziga xos yoʻldan bordi. U boshqa lugʻatlardan farqli oʻlaroq isteʼmoldagi soʻzlarnigina berdi, isteʼmoldan chiqqanini tashladi. Uning lugʻat tuzish prinsipi butun dumyo leksikograflarini hozirgacha oʻziga rom qilib kelmoqda.

Solih Mutallibovning taʼkidlashicha, soʻz shakllarini shunchalik uzoq muddatga yetkazishda Maxmud Qoshgʻariy tuzgan alohida tartibning ahamiyati kattadir. Bu tartib asosida qoʻlyozma zararlangan, oʻzgargan taqdirda ham qaysi qanday

boshlanishi, o'rtada, oxirida qay harf borligi va boshqalarni aniqlash osondir. Ehtimol, muallif bu tartibni qo'llashdan kuzatgan maqsadi ham shudir.

Maxmud Qoshg'ariy turkiy tilning amaldagi leksik imkoniyatlarini ko'rsatmoq uchun turk qabilalari ichida birma- bir yurib, ularning tillaridagi umumiy va o'ziga xos tomonlarini aniqlashga harakat qildi. Bu haqida yozadi: "Men turklar, turkmanlar, o'g'uzlar, chigillar, yag'molar, qirg'izlarning qishloq va shaharlarini ko'p yillar kezib chiqdim, lug'atlarini to'pladim, turli xil so'z xususiyatlarini o'rganib, aniqlab chiqdim. Men bu ishlarni til bilmaganligim uchun emas, balki bu tillardagi har bir kichik farqlarni ham aniqlash uchun qildim".

Darhaqiqat, u turkiy qabilalar o'rtasidagi umumiy va farqli jihatlarni yetarli dalillar asosida ko'rsata oldi va tilshunoslikda yangi sahifa ochdi.

Maxmud Qoshg'ariy hozirgi tilshunoslikda alohida bo'lim sanaluvchi "So'z yasalishi" haqida ham o'zining qimmatli fikrlarini bildiradi. Turkiy tillarda so'z yasalishining eng mahsuldor usuli affiksatsiya usuli hisoblanadi. M. Qoshg'ariy shuning uchun ham so'z yasalishi haqida gap ketganda, asosan, affikslar qo'shib so'z yasashga to'xtaladi. U so'zlarni yasalgan - yasalmaganlik belgisiga ko'ra ikki turga: tub va yasama so'zlarga ajratadi. Masalan: otlarning yasalishi haqida fikr yuritib, "otlar ikki turlidir: yasama va tub ot. Qilich, o'q kabi otlar tub otlardir. Bu xil otlar boshqa so'zlardan kelib chiqmagan. Yasama otlar boshqa so'zlardan kelib chiqadi. Bularning ba'zilari turmushda qo'llanilib, eshitilib yurgan bo'lsada, ba'zilari aniq emas, qiyosiy asosdadir".

Muallif hozirgi tilshunoslikda qo'llanilayotgan uch komponentli so'z yasalish tuzilishi haqida ham ma'lumot beradi.

Maxmud Qoshg'ariy so'z yasashning affiksatsiya usulidan tashqari boshqa usullar borligi haqida ham ma'lumot beradi.

Maxmud Qoshg'ariy arab tilshunosligi an'analari asosida turkiy tillarda ham uchta so'z turkumlarini ajratdi: otlar (ism), fe'llar va yordamchilar (xarf). Ayniqsa fe'llarni chuqur tahlil qiladi. Fe'llarning zamon, nisbat, shaxs kategoriyalari haqida ma'lumot beradi. Fe'l uch zamonga - o'tgan, hozirgi va kelasi zamonga bo'linadi.

Maxmud Qoshg'ariy affikslarning turli fonetik variantlari va bu variantlarning paydo bo'lishidagi morfonologik o'zgarishlarning sabablari haqida to'xtaladi. O'tgan zamon shakli - di ga ta'rif beradi va izohlaydi.

Kelasi zamon fe'li barcha fe'l turlaridan -r qo'shimchasi qo'shish orqali hosil qilinishi misollar bilan tushuntiriladi, izohlanadi: turur, kelur, kulur kabi. Shuningdek -g'ay, -qay, -kay, -gay affikslari ham kelasi zamon ifodalashini ta'kidlaydi: qurg'ay, kelgay, sag'kay.

Hozirgi zamon fe'lining shakllari haqida esa nima uchundir fikr yuritilmaydi. Maxmud Qoshg'ariy fe'lining mayllari haqida ham batafsil ma'lumot beradi. uning ta'kidlashicha fe'l o'zaklari buyruq shaklida bo'ladi: bar, kel kabi. Shuningdek fe'l o'zaklariga -g'il, -qil, -gil, -kil affikslarini qo'shib ishlatilishi haqida fikr yuritadi: bargil, turg'il, kelgil kabi.

Fe'llardagi sonning ifodalanishini arab tiliga qiyoslagan holda, turkiy tillarning o'ziga xos xususiyatini, bu tillarda ikkitalik va ko'plik farqlanmasligi, son birdaniga ikki qarama- qarshi guruhga: birlik va ko'plik shakllariga zidlanishini ta'kidlanadi.

Birlik – ko'plikni ifodalashda qabilalar o'rtasidagi farqlar ham bayon qilinadi. Masalan: turklar hurmatli kishilarga nisbatan, garchi u yolg'iz bo'lsa ham bordingiz deydilar. O'g'uzlar esa buni faqat ko'pchilikka nisbatan ishlatadilar.

“Bu yerda o'g'uzlar talaffuzi qoidaga muvofiq bo'lsa ham, turklarnikida falohat, katta – kichikni farq qilish kabi go'zallik bordir”.

Maxmud Qoshg'ariy fe'llarda bo'lishli - bo'lishsizlikning ifodalanishi, bo'lishsizlik barcha qabilalarda fe'l o'zaklariga - ma affiksini qo'shish orqali hosil bo'lishini aytadi. Bundan tashqari, fe'l nisbatlari, nisbat shakllari haqida ham ma'lumot beriladi.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, “Devonu lug'otit turk ” asari IX-X asr turkiy tillar morfologiyasi haqida to'la tasavvur beruvchi qomusiy asardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Maxmud Qoshg'ariy . “Devonu lug'otit turk”
- 2.H.Hasanov . Maxmud Qoshg'ariy . T . 1963 .
- 3.Mutallibov S . Maxmud Qoshg'ariy So'z boshi
- 4.A . Nurmonov . N .Maxmudov . O'zbek tilshunosligi tarixi .